

ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ

Олимова Нодира Хамракуловна

и.ф.н.доцент,

olimova_nh@mail.ru,

Саидмахмудов Сардорхон Хамидхон угли

магистр по специальности экономика,

Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7700723>

Аннотация: В этой статье подчеркивается, что развитие и эффективность производства на промышленных предприятиях в странах - это вопрос, заслуживающий внимания на национальном уровне. Было установлено, что увеличить производство промышленной продукции можно путем определения возможностей промышленных предприятий, увеличения поиска и качества резервов, снижения затрат и трудозатрат, в конечном итоге достижения финансовой стабильности в результате увеличения результата. - выгода. Это, в свою очередь, приводит к укреплению национальной экономики страны каждого промышленного предприятия, если оно останется.

Ключевые слова: продукт, стоимость, затраты на рабочую силу, управление, финансовая деятельность, правительство, реформы, ресурсы, автоматизация и механизация.

Введение. Большое внимание всегда уделялось главами нашего государства и правительства вопросу развития и эффективности производства. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев также отметил: "В сегодняшних сложных условиях важнейшей задачей является обеспечение продолжения всеобъемлющих реформ, начатых в нашей стране, и смелых шагов, которые мы предпринимаем для построения нового Узбекистана".[1] Следовательно, необходимо определить возможности в своевременно, глубоко анализируя положительные и отрицательные изменения в нашей деятельности. Выявив возможности, можно увеличить производство промышленной продукции и улучшить ее качество, снизить издержки и трудозатраты, повысить эффективность использования всех ресурсов, а также усилить управленческую и финансовую деятельность, что приводит к увеличению конечного результата — прибыли. Это, в свою очередь, приведет к укреплению экономики каждой отрасли, а также национальной экономики страны.

Укрепление мощи государства Узбекистан, полное удовлетворение потребностей населения в материальных и духовных благах, а в перспективе – их обильное создание, их место среди наиболее развитых стран в экономической и научно-технической сфере напрямую связаны с увеличением производственного потенциала на предприятиях.

Повышение эффективности производства, рыночной системы хозяйственной деятельности, а также важное требование любого периода. Эффективность отражает экономическую стабильность желаемого предприятия и способность функционировать. Невозможность эффективности, наличия положительных результатов в любой работе, в том числе и в деятельности предприятий, можно объяснить, образно говоря, разрухой, потерей времени, сил и ресурсов. В сегодняшних сложных условиях важнейшей задачей является обеспечение продолжения

всеобъемлющих реформ, которые начались в нашей стране, и смелых шагов, которые мы предпринимаем по созданию нового Узбекистана.

Развитие науки и техники стало важным фактором повышения эффективности производственной деятельности предприятий и не утратило своей актуальности и сейчас. Этот фактор может быть использован следующими способами:

- *механизация производства и труда, автоматизация и механизация в комплексной разработке;
- * роботизация основных технологических процессов;
- *внедрение в практику и широкое использование технологических процессов, направленных на прогрессивность, экономию труда и ресурсов;
- * создание и использование современных видов сырья и материалов (предметов труда);
- использование современных информационных технологий, вычислительной техники в процессах организации, планирования и управления производством;
- *научная организация производства и труда.

Анализ. На практике крайне важно найти предприятие, которое отрицает или не понимает важность и роль развития науки и техники, включая ее составляющие. Однако только желания и само по себе стремление недостаточно для реализации этого фактора. Для этого требуется следующее:

Во-первых, прежде всего, поиск и определение необходимых в настоящее время направлений развития науки и техники;

Во-вторых, поиск средств и других необходимых ресурсов (инвестиций);

В-третьих, "завязать" необходимые контакты с научно-исследовательскими институтами, проектными, технологическими и другими научными учреждениями, специализирующимися на современной научно-технической работе;

В-четвертых, требуется рассчитать эффективность их научно-технических целей.

Развитие науки и техники до недавнего времени развивалось эволюционным путем. Основное внимание было уделено совершенствованию современных технологий, частичной модернизации машин и оборудования. Такие меры привели бы к определенным ограниченными результатам.

Интерес к разработке и внедрению новых методов на практике был не на должном уровне. Зарубежные прогрессивные технологии организации производства и труда воспринимались как "признак экспроприации", а автоматизация и механизация производства - как основа безработицы. Зарубежный опыт рассматривался как капиталистический опыт, и этому опыту не разрешалось широко распространяться.

В нынешних условиях, в которых формируются рыночные отношения, необходимо претерпеть глубокие качественные изменения, переход принципов на новые технологии и технику последнего поколения, перевооружить все отрасли экономики на основе новейших достижений науки и техники. С другой стороны, становится важным создать экономический и социальный интерес для ученых, конструкторов, инженеров и рабочих к работе в творческом духе. Например, на японских предприятиях и фирмах организуются творческие группы, группы качества, то есть развиваются отношения с университетами, научными центрами и лабораториями, которые неразрывно связаны с развитием науки и техники. Не зря Япония сегодня занимает первое место по созданию роботов, а также других видов современной техники и технологий.

В качестве еще одного из важных факторов повышения производственного потенциала предприятий можно указать существующий производственный потенциал - основные и оборотные фонды, использование рабочей силы на экономически эффективной основе, максимально производительной. Кроме того, их можно объяснить тем, что на них затрачен труд, то есть помимо сегодняшних владельцев предприятия, есть еще и труд представителей предыдущего поколения.

Нет необходимости вновь подчеркивать необходимость максимально использовать производственный потенциал в рыночных условиях: во-первых, рынок не прощает "вакуума", бездействия, неплатежеспособности и убытков, а во-вторых, предприятие, которое не использует свои возможности и ресурсы адекватно, не будет иметь перспектив и создаст основание для признания банкротом. Поэтому эффективное использование всех видов ресурсов, и особенно соблюдение экономии на всех звеньях производства, является гарантией успеха деятельности каждого предприятия.

Организационные и экономические факторы, в том числе управленческие, играют важную роль в повышении эффективности производственной деятельности предприятий. Их гармония возрастает с ростом масштабов производства и усложнением экономических отношений. К числу этих факторов, в первую очередь, можно отнести создание рациональных форм производства и совершенствование существующих - концентрацию, специализацию, кооперацию и комбинирование.

А в управлении - выражается в совершенствовании методов и форм управления, планирования, экономического стимулирования, то есть всего экономического механизма деятельности предприятия. Необходимо, чтобы стиль работы и методы руководителя предприятия соответствовали развитию науки и техники и рыночной экономики. Например, согласно знаниям, опыту и профессиональной квалификации директора предприятия, рядовые сотрудники и руководители подразделения (службы) должны оставаться выше. В противном случае ему трудно будет руководить командой желаемым образом, добиваться успеха и иметь имидж.

При планировании важно сбалансированность планов, оптимальное формирование системы показателей, обеспечение ресурсами запланированных целей. Это, в свою очередь, требует усиления хозяйственной деятельности на предприятии, планирования и экономических расчетов, а также подбора хорошо разбирающихся, грамотных и квалифицированных экономистов в современной компьютерной технике и ее возможностях при осуществлении планово-экономических расчетов.

В эффективности деятельности предприятия важное место также занимают такие факторы, как интенсификация производства, увеличение вида и качества выпускаемой продукции и доведение их до уровня мировых стандартов, совершенствование производственной структуры предприятия. И это достигается за счет использования современных машин и оборудования, современных технологий, передовых методов организации производства и труда.

Вывод. Конечно, реализация вышперечисленных факторов требует определенных вложений ресурсов и времени. Но это не меняет сути и значимости проблем. Как показывает практика, предприятие, которое действует в ногу со временем, придерживается экономии во всех видах деятельности, является более продуктивным пользователем своего потенциала, опирается на достижения современной науки и техники, в дополнение к своим успехам сегодня, гарантирует, что оно добьется успеха в

будущем, в том числе его место на рынке и в благоприятной ситуации Суммируя вышесказанное, мы можем сказать, что эффективность - это антипод несостоятельности, расточительности и других потерь. Однако эффективность не приходит автоматически сама по себе. Развитие науки и техники, рациональное использование производственных мощностей и ресурсов, приверженность экономии, интенсификация производства, совершенствование системы управления и рациональная инвестиционная политика служат важным фактором и направлением повышения эффективности.

Список литературы:

1. Обращение Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева к Олий Мажлису. 29.12.2020 г. www.gov.uz
2. М. Мескан, М. Альберт, Ф. Хайдури. "Основы менеджмента" М. 2012 г.
3. Абдурахманов К. Х., Закирова Н. К. Экономика управления персоналом. - Т.: "Наука и техника", 2016, 380 С.
4. Олег Саверин: "Как увеличить производственную эффективность без лишних затрат" http://www.up-pro.ru/library/production_management/
5. Олимова, Н. Х., Тешабаева, О. Н., & Жўраева, Н. Х. Қ. (2022). Ўзбекистонда инновацион жараёнларни такомиллаштириш орқали корхоналар рақобатдошлигини ошириш масалалари. *Scientific progress*, 3(3), 276-282.
6. Юлчиев, А., Эрматов, Р., & Мохинур, Ж. (2022). Мамлакатимизда кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш ва аҳоли бандлигини таъминлаш. *Research and Education*, 1(2), 104-111.
7. Тешабаева, О. Н., & Нишонбоев, Д. Э. Ў. (2021). Корхоналарнинг маркетинг салоҳиятини баҳолаш омиллари. *Scientific progress*, 2(7), 657-661.
8. Tolipov, A., & Teshabaeva, O. (2021). Innovative entrepreneurship is a factor in the development of the economy of modern production in Uzbekistan. *Студенческий*, (2-4), 96-99.
9. Юлчиев, А. О. (2022). Ўзбекистон иқтисодийетини ривожлантиришда бюджет ташкилотларини молиялаштириш. *Modern scientific research achievements*, 1, 6-11.
10. Olimova, N., Teshabaeva, O., Joraeva, N., & Mamajonova, D. (2022). Ways to increase the competitiveness of enterprises in the conditions of modernization of the economy. *Scientific progress*, 3(3), 270-275.
11. Teshabaeva, O., Abdullaeva, M., & Aminjonova, V. (2022). The role and importance of entrepreneurship and small business in the national economy. *International journal of social science & interdisciplinary research* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11, 183-191.
12. Teshabaeva, O., & Qosimov, M. (2022). Priority tasks and ways to solve them in ensuring employment of the population in Uzbekistan. *International Journal Of Social Science & Interdisciplinary Research* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 148-154.
13. Bunakov, O. A., Akhunova, O. E., Teshabaeva, O. N., Eidelman, B. M., Fakhrutdinova, R., & Valeeva, G. F. (2022). Labor Migration and Legal Routs to Avoid Its Negative Consequences on the Example of the Republic Of Uzbekistan. *BiLD Law Journal*, 7(4s), 521-526.

14. Тешабаева, О. Н. (2022). Аҳоли молиявий саводхонлиги ўсишининг тадбиркорлик фаолияти ва даромадлар даражасининг ошишига таъсири. *Gospodarka i Innowacje*, 29, 348-355.
15. Тешабаева, О. Н. (2021). Кичик бизнес ва тадбиркорликнинг миллий иқтисодиётда тутган ўрни ва аҳамияти. *UzACADEMIA ilmiy jurnali* (pp. 87-97).
16. Тешабаева, О. Н. (2020). Аҳоли даромадларини оширишда оилавий тадбиркорликни ривожлантириш муаммолари. *Scientific-technical journal of FerPI* (pp. 201-203).
17. Юлчиев, А. О. (2022). Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришда бюджет ташкилотларини молиялаштириш. *Modern scientific research achievements*, 1, 6-11.
18. Zilola, S. (2022). Trends in the development of the industrial sector during the deepening of structural changes in Uzbekistan. *International Journal Of Social Science & Interdisciplinary Research* Issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 167-174.
19. Kh, O. N. (2021). Prospects for the transition of domestic enterprises to international financial reporting standards (IFRS). *Ceteris Paribus*, (2), 14-17.
20. Olimova, N. K. (2021). Improvement of the human resources management strategy in the enterprises of the real sector. *Cognitio rerum*, (7), 25-28.